

Carolina **CALARAȘ**

dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Fundamentele filosofice și psihologice ale fenomenului de dezvoltare personală ca proces existențial¹

Rezumat: *Articolul se focalizează pe analiza ideilor filosofice și psihologice privind fenomenul de dezvoltare personală umană ca proces existențial. Autoarea explică geneza fenomenului din perspectiva filosofiei stoice și prezintă ideile centrale*

¹ Articolul este publicat în cadrul Proiectului *Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale*, cifrul proiectului: 20.80009.0807.45, din Programul de Stat 2020-2023, Proiectarea Strategică IV. Provocări societale, administrat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare din Republica Moldova.

ale curentului filosofic privind structura personalității și calitățile umane. Se analizează ideile filosofice umaniste și existențialiste, acestea fiind corelate cu concepțiile psihologice umanistă, existențialistă, behavioristă și psihanalistă privind dezvoltarea personală umană, ale cărei dimensiuni se interpenetrează, se completează și conturează aspectele generale ale vieții umane.

Cuvinte-cheie: dezvoltare personală, autoactualizare, nevoi personale, fundamente filosofice și psihologice.

Abstract: The study focuses on the analysis of the philosophical and psychological ideas concerning the phenomenon of human personal development as an existential process. The author explains the genesis of the phenomenon from the perspective of Stoic philosophy and presents the central ideas of the philosophical current regarding the structure of personality and human qualities. The author analyses the humanistic and existentialist philosophical ideas by correlating them with such psychological concepts as the humanist, existentialist, behaviorist, and psychoanalytical concept of human personal development, the dimensions of which intertwine, complement, and outline the general aspects of human life.

Keywords: personal development, self-actualization, personal needs, philosophical and psychological foundations.

Societatea actuală, bazată pe servicii și consumerism, devine tot mai interesată de pregătirea unei generații de specialiști calificați în diferite domenii profesionale, sănătoși fizic, stabili din punct de vedere psihoemoțional, dinamici, consecvenți, perseverenți, responsabili, colaborativi, creativi și rezilienți la stres. În acest context, dezvoltarea personală a tineretului studios și a adulților devine o modalitate incontestabilă de formare/consolidare a cunoștințelor, abilităților și competențelor de autocunoaștere, autoacceptare și autoexprimare pozitivă și creativă liberă ce stau la baza autorealizării personale în toate sferile vieții umane.

Fenomenul dezvoltării personale este produsul evoluției istorice a societății umane. Ca proces, dezvoltarea personală umană și principiile sale au fost fundamentate și analizate de iluștri filosofi antici: Socrate, Zenon din Kition, Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius – figuri reprezentative ale filosofiei antice stoice, curent focalizat pe cunoașterea și respectarea de către individ a legilor naturii și legilor cosmice, lupta pentru fericire, iubirea față de oricare alte ființe, promovarea rațională a valorilor existențiale, condamnarea viciului uman și formarea rezilienței personalității umane asupra vicisitudinilor vieții [2; 8].

Filosofia antică stoică este organizată în jurul a trei piloni ai personalității umane: *virtutea*, *toleranța* și *autocontrolul* și orientată asupra a patru idei centrale: *natura* – formarea/valorificarea comportamentelor sănătoase/etice/frumoase în variate situații sociale și de mediu (dimensiunea fizică); *valoarea* – starea mentală pozitivă/înțelepciunea sau gândirea rațională (dimensiunea mentală/intelectuală); *emoțiile* – abilități de control al gândirii, recunoaștere și gestionare asertivă a emoțiilor – (dimensiunea emoțională) și, *autocontrolul* – autodisciplina, responsabilitatea, altruismul, perseverența, tenacitatea și consecvența în acțiuni (dimensiunea moral-spirituală).

Filosofia stoică are un caracter teoretico-aplicativ și reprezintă în sine un tezaur valoros de idei și viziuni filosofice asupra structurii personalității umane și asupra principiilor, regulilor și strategiilor de dezvoltare armonioasă a personalității.

Cunoscând o evoluție ascendentă timp de mai multe secole filosofia stoică a contribuit la formarea curentelor filosofice vestice – umanism și existențialism. Totodată, filosofia stoică se află la baza abordărilor și concepțiilor psihologice *umanistă*, *existențialistă* și *behavioristă* privind personalitatea umană și dezvoltarea continuă a acesteia potrivit sferelor vieții umane care se interpenetrează, se completează și conturează aspectele generale ale vieții umane [2; 8].

Sistemul de gândire filosofic umanist pune omul și valorile umane mai presus de orice (Protagoras – *omul este măsura tuturor lucrurilor*; Cicero – *omul și umanul ocupă un loc aparte printre alte viețuitoare*). Astfel, potrivit umanismului, *omul constituie valoarea supremă și reprezintă un scop în sine și nu un mijloc*. Umanismul implică devotamentul pentru căutarea adevărului și moralității prin mijloace umane și respinge dependența omului de credința în Dumnezeu, axându-se pe capacitatea umană de autodeterminare și soluționare a variatelor probleme personale, sociale și culturale.

Curentul filosofic umanist s-a dezvoltat treptat în conformitate cu tendințele social-istorice și culturale caracteristice epocilor antică, medievală și renascentistă.

În înțelesul actual, principiile filosofiei umaniste au fost conturate în scrierea reformatorului luteran Friedrich Niethammer – *Disputa dintre filantropism și umanism în teoria educațională a timpului nostru* ca o reacție la filantropie, concept educațional dezvoltat în Epoca Luminilor, care aprecia educația fizică și practică a individului și respingea studiul gândirii filosofice clasice asupra umanului. Filosoful Niethammer promova datoria civilă și considera mediul/societatea vitale în creșterea unui copil, respectiv a combinat tot ce este mai bun din filantropie și *umanism*, un cuvânt pe care l-a derivat din *humanitas* al lui Cicero [9].

Curentul filosofic existențialist, spre deosebire de cel stoic și umanist, reprezintă o filosofie a libertății și a credinței în *unicitatea și independența individului uman*. Această filosofie răspunde la întrebările fundamentale care au apărut în lumea europeană a secolului al XX-lea, grație valoroșilor reprezentanți ai existențialismului

– Albert Camus și Jean-Paul Sartre. Dar, originile existențialismului le găsim în secolul al XIX-lea, la filosofii Soren Kierkegaard și Friedrich Nietzsche, care au pus în centrul atenției problema existenței umane.

Așadar, la filosoful Kierkegaard găsim două idei filosofice esențiale: *problema morții* și *problema libertății umane* care, ulterior, vor deveni temele principale ale existențialismului în secolul XX-lea. Problema morții, în opinia lui Kierkegaard, plasează ființa umană în câmpul conștientizării sfârșitului existenței sale. La polul opus se află problema libertății care pune individul în fața unei alegeri conștiente în viață și îi cere să fie responsabil pentru alegerea făcută.

Friedrich Nietzsche, adevăratul părinte al filosofiei lui Sartre și Camus, a exercitat o influență remarcabilă asupra gândirii filosofice a generațiilor ce l-au urmat. Sarcina filosofiei existențialiste a lui Nietzsche este de a găsi un nou sens pentru individ, deoarece epoca lui Nietzsche este o perioadă de secularizare activă, de slăbire a influenței religiei și a bisericii asupra tuturor domeniilor vieții umane. Acest fapt a fundamentat una dintre ideile principale ale filosofului la sfârșitul secolului al XIX-lea – *moartea lui Dumnezeu*, proclamând sfârșitul simbolic al creștinismului ca viziune dominantă asupra lumii și a locului omului în ea. O lume fără Dumnezeu este o lume fără sens și, pentru prima dată individul se confruntă cu o situație în care nu știe nimic despre realitatea care îl înconjoară [5].

În contextul evenimentelor tragice din secolul al XX-lea, ideile filosofice existențialiste îl readuc pe om în centrul înțelegerii existenței sale și valorii acesteia. Gândirea umană este stimulată în direcția căutării sensului vieții umane, înțelegerii naturii umane și potențialului uman și, nu în ultimul rând, alegerii conștiente și responsabile a vieții pline de sens sau a morții. Respectiv, problema morții și reacția umană la ea devine epicentrul gândirii existențialiste. După moarte, nu va mai fi nimic, dar în mod paradoxal, tocmai în actul morții se naște esența omului. Absența sensului în lume și în noi înșine conduce gândirea existențialistă la postularea libertății totale. Din moment ce nu știm nimic despre noi înșine și nu există un sens original în lume, atunci suntem lăsați singuri cu libertatea noastră absolută, nimic nu ne predetermină, nimic nu ne limitează, nimic nu ne poate servi drept suport. *Eu și numai Eu sunt responsabil pentru libertatea mea. Libertatea este ceea ce eu însumi am făcut din ceea ce a fost făcut din mine* [7].

Prin urmare, filosoful Jean-Paul Sartre a formulat în textul programului *Existențialismul este un umanism* cea mai accesibilă explicație a filosofiei existențialismului – *Existența precede esența*.

Sartre susține că noi oamenii apărem în lume, acționăm și numai atunci este determinată esența noastră: *Noi suntem ceea ce facem, ceea ce facem reprezintă existența noastră. (...) În viața noastră, facem lucruri și facem*

alegeri. Fiecare dintre ele formează esența noastră. Așa decurge toată viața umană! Adică, noi existăm, acționăm, producem valori și în acest proces se manifestă pe deplin principala caracteristică umană – *libertatea de a fi*. Filosoful susține că adevărata esența umană ia naștere odată cu sfârșitul existenței omului, întrucât nu mai este posibil să o schimbe. Din aceste gânduri derivă teza principală a lui Sartre – *intrăm în lume fără esență, inițial nimic nu este pus în noi și întreaga noastră viață este o existență care ne creează treptat*. Totodată, libertatea de a fi – alegerea vieții pline de sens și acțiuni, impune unei persoane o responsabilitate incredibilă, deoarece fiecare dintre deciziile noastre rămâne cu noi, de aceea suntem condamnați la libertate, și libertatea noastră este *absolută* [7].

În această ordine de idei filosofice asupra personalității umane și rosturilor existenței sale, vom analiza fundamentele psihologice ale fenomenului de dezvoltare personală umană, scoțând în evidență concepțiile lui Carl Rogers și Abraham Maslow – reprezentanți valoroși ai psihologiei umaniste/pozitiviste [1]. Susținătorii acestor concepții caracterizează personalitatea umană ca originală, unică, cu natură internă specifică pozitivă, constructivă și dinamică, aptă de schimbări evolutive în contextul condițiilor favorabile.

La polul opus al psihologiei pozitiviste se plasează concepția lui Sigmund Freud privind structura psihică a personalității umane, cu cele 3 instanțe: *Sinele/Idul* (forțele oarbe ale pulsioniilor), *Eul/Egoul* (exigențele sale sociale în conformitate cu realitatea exterioară) și *Supraeul/Super Egoul* (rigorile sale morale). *Sinele* constituie instanța fundamentală a personalității umane și reprezintă rezervorul tuturor pulsioniilor în general, și a celor sexuale, în particular, toate fiind de natură inconștientă, unele moștenite, altele dobândite prin mecanismul refulării. *Sinele*, pe de o parte, desfășoară toate tratativele de conciliere cu *Eul*, și pe de altă parte, cu *Supraeul*. Respectiv, psihanaliza freudiană arată că instinctele inconștiente ale individului sunt mai puternice decât viața sa conștientă, dezvoltarea individului fiind determinată de satisfacerea nevoilor sale egoiste.

În opoziție față de concepția freudiană, C. Rogers recunoaște sentimentele furioase și distructive, impulsurile anormale și momentele în care oamenii nu se comportă în conformitate cu adevărata lor natură interioară. Și totuși, Rogers avea un sentiment profund, aproape religios, de respect pentru natura umană, susținând că întreaga umanitate are o tendință naturală de a se îndrepta către independență, responsabilitate socială, creativitate și maturitate. Deși atât Rogers, cât și Maslow au împărtășit opinia potrivit căreia oamenii au un potențial de autodezvoltare practic nelimitat, teoriile lor conțin câteva diferențe. În primul rând, C. Rogers credea că personalitatea și comportamentul sunt în mare măsură o funcție a percepției unice a unei persoane asupra

mediului, în timp ce A. Maslow, era de părere că comportamentul și experiența umană sunt guvernate de o ierarhie a nevoilor. În al doilea rând, teoria lui C. Rogers a fost formulată în mare măsură prin munca sa psihoterapeutică concentrată pe crearea condițiilor favorabile procesului de autoactualizare a indivizilor. A. Maslow, dimpotrivă, a insistat ca psihologia să-și schimbe atenția de la studiul anomaliilor la studiul persoanelor sănătoase mental. Și, în al treilea rând, Rogers a identificat anumite forme de dezvoltare care contribuie la tendința unei persoane de a îmbunătăți potențialul înnăscut, iar în teoria lui Maslow, procesele de dezvoltare care reglează mișcarea unei persoane spre autoactualizare completă au fost de fapt ignorate. În ciuda acestor diferențe teoretice clare, atât Rogers, cât și Maslow credeau că oamenii înaintază și, în condițiile potrivite, își ating întregul potențial înnăscut, demonstrând adevărata sănătate mentală.

Treptat, conceptul de *creștere/dezvoltare personală* dintr-o poziție umanistă începe să fie asociat cu conceptul de *personalitate armonioasă, holistică, sănătoasă*, iar ideea de sănătate să cuprindă alte sensuri, după cum urmează: *libertate exprimată în autodeterminare responsabilă; proactivitate sau intenție și o filosofie integrală a vieții cu o viziune asupra lumii bazată pe un anumit sistem de valori*.

În acest context, sunt relevante reflecțiile lui A. Maslow asupra caracteristicilor și comportamentelor specifice indivizilor ce se autoactualizează [11]:

1. De obicei, indivizii sunt puțin conștienți de ceea ce se întâmplă în interiorul și în jurul lor (datorită gândirii automate și a percepțiilor specifice). Cu toate acestea, oamenii pot trăi momente de conștientizare sporită și interes intens – *momente de autoactualizare*, ceea ce înseamnă că *experiența indivizilor este plină, vie, altruistă, cu concentrare și absorbție deplină*.
2. De multe ori, trebuie să alegem între creștere și securitate, între progres și regres. Alegerea securității înseamnă a rămâne alături de cunoscut și familiar, dar cu riscul de a deveni depășit și ridicol. Alegerea dezvoltării înseamnă deschidere spre experiențe noi, neașteptate, cu risc de a ajunge în necunoscut. Din această perspectivă autoactualizarea înseamnă să decidem în favoarea dezvoltării în fiecare moment al vieții, să acceptăm schimbarea, ieșind din zona de confort psihofizic.
3. Persoanele care se actualizează se manifestă firesc, asertiv și congruent. Autoactualizarea înseamnă să înveți să te armonizezi cu propria ta natură interioară, să decizi singur asupra preferințelor tale, independent de opiniile și punctele de vedere ale celor din jur.
4. Oamenii care se autoactualizează sunt onești și responsabili în relația cu sine și cu ceilalți.
5. Autoactualizarea și autorealizarea reprezintă un proces constant de dezvoltare a potențialului individului, când inteligența și abilitățile sunt valorificate la maximum prin multiple activități, cu alte cuvinte, individul *face bine tot ceea ce face*. În această ordine de idei, talentul sau inteligența deosebită nu sunt sinonime cu autoactualizarea, or mulți oameni talentați nu reușesc să-și valorifice pe deplin abilitățile și potențialul. Astfel, autoactualizarea definește procesul continuu de dezvoltare/creștere personală în vederea cultivării propriei personalități, urmărind obiectivul optimizării relațiilor cu Sinele, oamenii, mediul care-l înconjoară și producerii de valori materiale, intelectuale, etice și estetice/artistice în beneficiul omeniirii.
6. O altă caracteristică a indivizilor ce se autoactualizează ține de momente de productivitate înaltă sau starea de flux, însoțită de un ton emoțional foarte înalt și complex, ce se caracterizează prin entuziasm, bucurie, pace, angajament, dragoste, libertate și interes (scala lui Ron Hubbard). În astfel de momente indivizii gândesc, acționează și simt cel mai clar și corect, iubesc și acceptă necondiționat pe ceilalți, sunt liberi de conflictele interioare și de anxietate, utilizează energia psihoemoțională și fizică în mod constructiv [2]. În încheiere, găsim relevantă observația cercetătorului asupra capacității individului ce se autoactualizează de recunoaștere și respingere a mecanismelor sale psihice de apărare și adaptare. Or, trebuie să devenim mai conștienți de modul în care distorsionăm imaginea de sine și imaginea celor din jurul nostru prin represiune, proiecție și alte mecanisme de apărare.

Așadar, teoria umanistă propulsează ideea, potrivit căreia toți oamenii luptă continuu pentru creștere/dezvoltare personală, conceptul de autorealizare și autoactualizare reprezentând vârful piramidei ierarhiei nevoilor personalității umane. În acest context, libertatea de alegere și motivația de dezvoltare personală a individului interacționează în mod constant, implicând schimbări valoroase la nivelul personalității. Or, cu cât o persoană avansează pe scara nevoilor, cu atât devine mai liberă în alegerea direcțiilor de dezvoltare personală [1].

În acest sens, reprezentative sunt caracteristicile oamenilor care se autoactualizează: o percepție mai eficientă a realității și o relație mai confortabilă cu aceasta; acceptarea (a sinelui, a altora, a naturii); spon-tanietate, simplitate, naturalețe; centrarea pe sarcini (spre deosebire de centrarea pe sine); oarecare izolare și nevoie de singurătate; autonomie, independență față de cultură și mediu; prospețime/actualizare constantă a evaluării; misticismul și experiența stărilor superioare;

structură de caracter democratic; distingerea mijloacelor și scopurilor, distingerea binelui și răului; simțul umorului filosofic, non-ostil; sentimente de apartenență, unitate cu ceilalți; relații interpersonale mai profunde; creativitate de autoactualizare; rezistență la aculturație, acceptarea oricărei culturi particulare și perceperea transcendenței între ele [1].

În susținerea viziunii lui A. Maslow asupra nevoilor umane, C. Rogers consideră tendința de autoactualizare a individului, din perspectiva construcției centrale a personalității umane – *Sinele*, drept motiv fundamental pentru dezvoltarea personală umană ce poate fi înfăptuită într-un context favorabil sociocultural. În această optică, *Sinele/Eul real* corelează cu nevoile personalității umane și influențează direct procesul de autoactualizare, cuprinzând următoarele: **eul fizic**: interiorizarea și acceptarea/neaacceptarea propriei corporalități; **eul cognitiv**: conținutul gândurilor despre mine, ceilalți și viață; **eul emoțional**: sintetizează totalitatea sentimentelor și emoțiilor față de sine și lume **eul social**: masca socială; **eul spiritual**: reflectă valorile existențiale [3].

Reprezentantul abordării existențialiste, fondatorul logoterapiei, neurologul și filosoful austriac V. Frankl, a propus o viziune condițional pozitivistă asupra potențialului personalității umane. Cercetând trăirile și manifestările personalității umane în perioada războiului, savantul devine absolut convins că: *Omului îi poate fi luat totul, dar nu și ultima dintre libertățile omenești: aceea de a-și alege atitudinea într-un anumit context de circumstanțe, de a-și alege propriul fel de a fi.* [5].

În lucrările sale Frankl lansează două idei fundamentale: a) toți oamenii se împart în două categorii mari: oameni decenti cu o moralitate înaltă și o conștiință de sine bine dezvoltată; oameni amorali cu comportamente indecente și indezirabile; b) personalitatea umană nu are o esență inițială absolut pozitivă, ci se formează ca urmare a unei alegeri libere și responsabile în vederea autocreării și autoactualizării pozitive pe parcursul vieții. Pe această dimensiune, cercetătorul se aliniază ideilor lui Spinoza și Nietzsche cu privire la libertatea omului de a-și alege viața sau moartea și conturează următoarele gânduri asupra potențialului personalității umane: 1) Făptura umană este o entitate ce constă din corp (soma), minte (psihe) și spirit (nimositas); 2) Avem corp și minte, dar suntem spirit; 3) Viața are sens în orice condiții, chiar și în cele mai grele condiții; 4) Oamenii sunt dotați cu voința de a găsi un sens în orice circumstanțe și context; 5) Oamenii au, în orice împrejurare, libertatea de a-și exercita voința de sens; 6) Viața are calitatea de a ne chestiona, de a ne cere socoteală, iar noi trebuie să răspundem în mod responsabil pentru propria noastră viață, pentru deciziile noastre; 7) Individul este unic, de aici rezidă și rolul său unic în viață; 8) Viața nu ne datorează fericirea, dar ne oferă posibilitatea de a găsi propriul sens de a trăi.

Prin urmare, concepția lui Victor Frankl s-a cristalizat în jurul ideii: *viața umană are sens în orice condiții, chiar și în cele mai grele și cele mai mizerabile condiții.* Respectiv, motivația umană principală de a trăi este voința indivizilor de a găsi un sens în viață, de a da sens vieții. În opinia lui Frankl, oamenii sunt liberi să găsească un sens în ceea ce fac, în ceea ce experimentează, sau cel puțin în atitudinea pe care o manifestă față de o situație în care se confruntă cu o suferință inevitabilă [5].

Efectul motivației pentru dezvoltarea personală umană întotdeauna este sesizabil la nivelul comportamentelor. Relația dintre gândire și comportament, studiată de cercetătorii americani: B. Skinner, J. Watson, A. Beck, A. Ellis s-a materializat în terapia cognitiv-comportamentală, rădăcinile căreia le găsim în behaviorism/psihologia comportamentului.

Behaviorismul, ca curent psihologic, a fost influențat de scrierile asupra vieții mentale umane ale psihologului american W. James și de ideile privind motivele inconștiente și procesele mentale invizibile ale lui S. Freud. Respectiv, concepția centrală a behaviorismului susține că atenția specialistului trebuie îndreptată spre răspunsurile organismului uman care pot fi observate și măsurate în mod riguros, direct și indirect. Deducem că gândirea ca proces psihic cognitiv superior declanșează în organismul uman variate reacții biochimice care stimulează stări emoționale/sentimente și încurajează sferele motivațională și comportamentală. Prin urmare, strategia de reconstruire conștiinței a gândirii influențează direct sistemul uman bio-psiho-social și servește pentru eficientizarea produsului final – acțiunile și comportamentul uman [4].

Teoriile cercetătorilor menționați se concentrează asupra potențialului pozitiv uman în vederea alegerilor individuale și nu susțin ideea deterministă, biologică/genetică asupra personalității umane. Conceptul de dezvoltare personală capătă un conținut pozitiv – ca și capacitatea de dezvoltare/cultivare constantă și continuă a individului. De aici derivă că, psihologiile umanistă/positivistă, existențialistă și behavioristă subliniază rolul activ al individului în modelarea lumii sale interne și externe, favorizând dezvoltarea motivației de adaptabilitate la mediu și a motivației de autorealizare, care se bazează pe capacitatea individului de a face alegeri personale conștiente și responsabile.

În concluzie: Analiza fundamentelor filosofice și psihologice asupra fenomenului de dezvoltare personală umană ne-a permis să conceptualizăm procesul de dezvoltare personală și să determinăm cele mai importante caracteristici ale acestuia, după cum urmează: 1) Dezvoltarea personală a individului este un proces care nu are o formă finală sau un model al unei personalități ideale și nu poate fi satisfăcută în principiu, ci este un proces de autocunoaștere, autoacceptare și cultivare pe tot parcursul vieții, întrucât, personalitatea umană reprezintă un sistem deschis și dinamic care parcurge mai

multe etape de dezvoltare. 2) Conceptul de dezvoltare personală este inseparabil de conceptul de sănătate mentală, ambele concepte implicând formarea, conservarea și consolidarea potențialului fizic, mental, emoțional și spiritual. 3) Dezvoltarea personală poate fi considerată ca proces de alegere și respectare a unui mod de viață sănătos; ca proces de formare/cultivare a autodiscipliniei/disciplinei în vederea organizării și valorificării timpului și a rolurilor sociale și, nu în ultimul rând, ca proces de formare-consolidare a gândirii pozitive/raționale și a trăsăturilor frumoase de caracter și de respingere a vechilor mecanisme de gândire și de comportament.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Calaraș C. Unele aspecte interdisciplinare privind dezvoltarea personală a studenților pedagogi. În: Materialele Conferinței Științifice Naționale cu participare internațională: *Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale*. Chișinău: CEP UPS, 2021. 372 p.
2. Csikszentmihalyi M. Starea de flux. Psihologia experienței supreme. București: Curtea Veche, 2007. 220 p.
3. David D. Tratat de psihoterapii cognitive și comportamentale. Iași: Polirom, 2017. 366 p.
4. Dumitrescu-Bușulenga Z. Renașterea. Umanismul și dialogul artelor. București: Albatros, 1971. 250 p.
5. Frankl V. Omul în căutarea sensului vieții. București: Meteor Press, 2009. 256 p.
6. Irvine W. Ghid pentru o viață împlinită. București: Seneca, 2017. 304 p.
7. Maslow A. Motivație și personalitate. București: Trei, 2013. 510 p.
8. Nietzsche F. Opere complete. Vol. 3. Omenesc, prea omenesc. Hestia, 1999. 558 p.
9. Rogers C. A deveni o persoană. Perspectiva unui psihoterapeut. București: Trei, 2015. 560 p.
10. Sartre J.-P. Existență și adevăr. Iași: Polirom, 2000. 195 p.
11. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. Альпина нон-фикшн, 2011.